

आज के डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका The Role of Public Libraries in Today's Digital Era

Paper Id : 18461 Submission Date : 13/01/2024 Acceptance Date : 20/01/2024 Publication Date : 25/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.10580139

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सुमन कुमारी

शोध अध्येत्री
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
वनस्थली विद्यापीठ
जयपुर, राजस्थान

शेष मिश्रा

सहायक
विश्वविद्यालय
पुस्तकालयाध्यक्ष
वनस्थली विद्यापीठ
जयपुर, राजस्थान

सारांश

पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है, क्योंकि यहां पुस्तकें और ज्ञान के अन्य संसाधन प्रायः मुद्रित रूप में रखे जाते हैं। तथापि डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की खोज के साथ सार्वजनिक पुस्तकालय परिदृश्य भी तेजी से बदल रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और भौतिक रूप में सूचना सामग्री के परिणामस्वरूप डिजिटल पुस्तकालय तैयार किए जा सकते हैं। भौतिक रूप में उपलब्ध डेटा को डिजिटल पुस्तकालय में डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सकता है। डिजिटल पुस्तकालय में सूचना और ज्ञान के अभिगम का विस्तार करने की क्षमता है। वे समय और स्थान की बाधाओं को भी दूर करती हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Libraries are storehouse of knowledge because they contain books and other resources of knowledge, usually in printed form. However with the advent of digital technology and internet connectivity the Public library landscape is also changing rapidly. Digital libraries can be created as a result of digital technology, Internet connectivity and information materials in physical form. Data available in physical form can be preserved in digital form in a digital library. Digital libraries have the potential to expand access to information and knowledge. They also remove the barriers of time and space.

मुख्य शब्द

डिजिटल पुस्तकालय, सांस्कृतिक विरासत, सार्वजनिक पुस्तकालय, डिजिटल संसाधन।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Digital Libraries, Cultural Heritage, Public Libraries, Digital Resources.

प्रस्तावना

आधुनिक युग के हमारे दैनिक जीवन में अमूल्य चक्र परिवर्तन हुए हैं। हम तकनीक के उन्नत दौर में रहते हुए विकासोन्मुख हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग शिक्षा और सूचना से अवरोधित हैं, क्योंकि सूचना स्रोत तक उनकी पहुँच नहीं बन पाती है। इस समस्या का समाधान है डिजिटल पुस्तकालय। इसे सही तरीके से संचालित कर एक सामाजिक क्रांति लायी जा सकती है। डिजिटल पुस्तकालय आज के संदर्भ में छात्र हित में अति उपयोगी सिद्ध हुए हैं। यह कहना सर्वथा उचित होगा कि डिजिटल पुस्तकालय तक पहुँच के बिना आज शिक्षा प्राप्ति का कोई भी क्षेत्र पूर्ण नहीं हो सकता। उसके लिए डिजिटल पुस्तकालय नितांत आवश्यक हो गया है। डिजिटल पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है, जिसमें पुस्तकों का संग्रह डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं कम्प्यूटर के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल पुस्तकालय को ऑनलाइन पुस्तकालय, इंटरनेट पुस्तकालय, डिजिटल रिपॉजिटरी या डिजिटल संग्रह के रूप में भी जाना जाता है। यह डिजिटल वस्तुओं का एक

ऑनलाईन डेटाबेस है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, विडियो, डिजिटल दस्तावेज के रूप में पुस्तकें शामिल हो सकती हैं। इस प्रकार की पुस्तकालय को इंटरनेट के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में डिजिटल पुस्तकालयों में दस्तावेजों को एक व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में और इंटरनेट या स्टोरेज के माध्यम से संग्रहित किया जाता है। 1994 में डिजिटल पुस्तकालय शब्द को पहली बार विश्व में नासा डिजिटल पुस्तकालय द्वारा इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी लेखक माइकन स्टर्न हार्ट डिजिटल पुस्तकालय की पहली परियोजना के संस्थापक हैं। हार्ट ने इंटरनेट के माध्यम से स्वतंत्र रूप में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों को एक्सेस करने योग्य बनाया था। डिजिटल पुस्तकालय से दुनिया में हमें बहुत सारे संसाधन प्राप्त होंगे और हमें व्यक्तिगत सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। हम नए उत्साहजनक अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सहयोग, डेटा साझा करना और इनोवेट करना। इस नए आयाम को अपनाने वाली डिजिटल पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में और उन्नति करने में सक्षम होंगी। डिजिटल पुस्तकालय के कारण पुस्तक उपलब्ध नहीं रहने पर भी अब विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। पुस्तकालय से उपयोगकर्ता की पढ़ाई निर्बाध हो सकेगी। भौतिक स्थान से संबंधित बाधाओं के कारण पारंपरिक पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार की सामग्री को शामिल करने के लचीलेपन का अभाव होता है। लेकिन डिजिटल पुस्तकालय एक आभासी वातावरण में सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला-ई-पुस्तकें, ई-पत्रिकाएं, ई-लेख, ब्लॉग, पेपर, वीडियो और ऑडियोबुक संग्रहित करती है। आजकल परिष्कृत डिजिटल पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किसी भी समय और कहीं भी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों को क्लाउड में संग्रहित करती है। बड़े विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों के विपरीत छोटे पुस्तकालयों में हमेशा नई किताबें, पत्रिकाएं और अन्य सामग्री-संसाधन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है। लेकिन शिक्षा संस्थान डिजिटल पुस्तकालय को नियमित रूप से अद्यतन कर सकता है। आजकल कई प्रकाशक डिजिटल पुस्तकालयों को नवीनतम संस्करणों और पत्रिकाओं को पढ़ने के अनुसार भुगतान करें मॉडल के आधार पर पाठकों के लिए सुलभ बनाने की अनुमति देते हैं। इसलिए डिजिटल पुस्तकालय नवीनतम प्रकाशनों तक पहुँच प्रदान करके पाठकों को जाड़ती है। प्रिंटेड पुस्तकें अभी भी ई-पुस्तकों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में किताबें पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पारंपरिक पुस्तकालयों के विपरीत डिजिटल पुस्तकालय पाठकों को कम्प्यूटर, मोबाइल डिवाइस या टैबलेट जैसे किसी भी उपकरण का उपयोग करके इंटरनेट पर डिजिटल संसाधनों तक पहुँचने में सक्षम बनाते हैं। पारंपरिक पुस्तकालय का दौरा करते समय पाठकों को सही पुस्तक खोजने के लिए समय और प्रयास दोनों लगाना पड़ता है। साथ ही, मुद्रित पुस्तक से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में समय लगता है।

लेकिन डिजिटल पुस्तकालय को अंतर्निहित खोज विकल्पों के साथ डिजाइन किया गया है। कई डिजिटल पुस्तकालय लोकप्रिय खोज इंजनों का लाभ उठाकर सामग्री खोज को भी तेज कर देती हैं। इसीलिए पाठक आवश्यक जानकारी तुरंत प्राप्त सकते हैं। इसके अलावा, वे केवल प्रासंगिक शब्दों और वाक्यांशों को दर्ज करके डिजिटल संसाधनों को खोजने और क्रमबद्ध करने के लिए खोज विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। एक पारंपरिक पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए, पाठकों को पुस्तकालय के खुलने और बंद होने के समय की जांच करनी होगी और फिर उसके अनुसार योजना बनानी होगी। उनके पास अपनी सुविधानुसार पुस्तकालय संसाधनों तक पहुँचने के विकल्प का आभाव भी हो सकता है। लेकिन डिजिटल पुस्तकालय पाठकों को 24 घंटे ई-पुस्तकें पढ़ने, ऑडियोबुक सुनने और वीडियो देखने में सक्षम बनाती है। पाठक अपने पसंदीदा उपकरणों का उपयोग करके कहीं भी पुस्तकालय सामग्री को डिजिटल प्रारूप में प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। इन दिनों कई पाठक अपनी गति और सुविधा से सामग्री तक पहुँचने के लिए पारंपरिक पुस्तकालयों की तुलना में डिजिटल पुस्तकालयों को प्राथमिकता देते हैं।

किसी पारंपरिक पुस्तकालय में जाते समय, कई पाठक एक ही पुस्तक को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। उन्हें दूसरे पाठक द्वारा पुस्तक वापस करने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कई पाठक डिजिटल वातावरण में कई पाठक एक ही समय में एक ही किताब, वीडियो और ऑडियोबुक तक पहुँच सकते हैं। देश के अनेक पुस्तकालयों में डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा न होने की वजह से पाठकों को टैब व इंटरनेट जैसी सुविधाओं का खुद ही खर्चा उठाना पड़ता है। ऐसे में सार्वजनिक पुस्तकालय को डिजिटल सुविधा से युक्त करने पर पाठकों को लाभ प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे पाठकों को भी इन सुविधाओं से लाभ मिल सकता है। आज के आधुनिक युग में ज्ञान एवं सूचना तक आसान पहुँच बनाने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय को डिजिटल युक्त बनना आवश्यक है।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. आज के डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका को परिभाषित करना और समझाना।
2. सार्वजनिक पुस्तकालय में डिजिटल शिक्षण वातावरण की अवधारणा को परिभाषित करना और समझाना।
3. 21वीं सदी में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने में सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएँ दुनिया भर में पुस्तकालय/सूचना पेशेवरों के बीच सक्रिय रुचि का क्षेत्र हैं। इस अध्ययन के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण साहित्यों का उल्लेख किया गया है।

नरेश कुमार एवं सुदेश कुमारी (2019) ने डिजिटल युग में हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोग पर एक अध्ययन में डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के उपयोग और गैर-उपयोग की विशेष जाँच करता है इस अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए एक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया था। अध्ययन के अनुसार यह देखा गया कि अधिकांश 42.62 प्रतिशत उत्तरदाता इसका उपयोग एक घंटे से भी कम कर रहे थे। ऐसा देखा गया कि अधिकांश उत्तरदाता समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए पुस्तकालय का उपयोग कर रहे थे।

भट्ट (2010) ने “सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोग का पढ़ने, टेलीविजन और शैक्षणिक परिणामों पर प्रभाव” विषय पर एक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पुस्तकालय के उपयोग से एक व्यक्ति द्वारा पढ़ने में बिताया जाने वाला समय औसतन एक दिन में लगभग 27 मिनट बढ़ जाता है। इसके अलावा, इससे माता-पिता द्वारा छोटे बच्चों के साथ पढ़ने में बिताया जाने वाला समय 14 मिनट तक बढ़ जाता है। पढ़ने में यह वृद्धि टेलीविजन देखने में बिताए गए समय में 59 मिनट की कमी से कहीं अधिक थी और अन्य गतिविधियों पर खर्च किए गए समय में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। स्कूल में बच्चों के लिए पुस्तकालय का उपयोग होमवर्क पूरा करने की दर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

सिन एंड किम (2008) ने “सूचना युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों का उपयोग और गैर-उपयोग: घरेलू विशेषताओं और पुस्तकालय सेवाओं के चर का एक लॉजिस्टिक प्रतिगमन विश्लेषण” विषय पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन ने वर्तमान जनसंख्या सर्वेक्षण, 13-19 अक्टूबर 2002 के दौरान आयोजित 50,000 से अधिक घरों का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण, और पुस्तकालय सेवाओं के डेटा से सामाजिक जनसांख्यिकी डेटा का उपयोग करके सार्वजनिक पुस्तकालयों के उपयोगकर्ताओं और गैर-उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं की जांच

की। सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वेक्षण 2002, अध्ययन में 34 चर महत्वपूर्ण पाए गए। इन चरों में ऐसे कारक शामिल हैं जिनका अक्सर अध्ययन नहीं किया गया है, जैसे पुस्तकालय से दूरी, आयु/स्कूल में उपस्थिति की स्थिति, अन्य प्रकार के पुस्तकालय का उपयोग और प्रति राज्य व्यक्ति सार्वजनिक पुस्तकालय व्यय।

मुख्य पाठ

डिजिटल पुस्तकालय के लाभ (Advantages of Digital Libraries):-

- क. यह भौतिक स्थान बचाता है।
- ख. डिजिटल पुस्तकालय तक दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन किसी भी समय पहुँचा जा सकता है।
- ग. पुस्तकालय सामग्री उपयोगकर्ता के डेस्कटॉप पर उपलब्ध है, भले ही उपयोगकर्ता भौतिक रूप में कहीं भी स्थित हो।
- घ. उपयोगकर्ता टेक्स्ट डाउनलोड कर सकता है।
- ङ यह अक्सर एकाधिक उपयोगकर्ताओं के लिए अनुमति देता है।
- च. यह किसी पुस्तक के गुम होने या शेल्फ से बाहर होने की समस्या को समाप्त करता है।
- छ. इसमें कम मेहनत लगती है।

डिजिटल पुस्तकालय के नुकसान (Disadvantages of digital Libraries):-

- क. डीआरएम-डिजिटलीकरण कॉपीराइट कानून की अवहेलना करता है क्योंकि एक रचनाकार के विचार को उसकी पुष्टि के बिना दूसरे द्वारा निर्बाध रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है।
- ख. ग्राहकों को विभिन्न लॉगिन के लिए अलग-अलग पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता होती है।
- ग. डाउनलोड करने या प्रिंट करने में नियमित रूप से परेशानी होती है।
- घ. कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था में सब कुछ उपलब्ध नहीं है।
- ङ. आईटी ढांचा- वर्चुअल पुस्तकालय शक्ति पर निर्भर करती है और पीसी उपयोग के लिए सुलभ होने के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित होती है।
- च. आवश्यक डेटा प्राप्त करने के लिए सीखने का अभाव।

डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका (Role of Public Library in Digital Era)-

इसकी भूमिकाओं को निम्न शीर्षकों में देखा जा सकता है-

डिजिटल संसाधनों की एक विस्तृत दूरी तक पहुँच प्रदान करना:-

(Providing Access to a Wide Range of Digital Resources)

सार्वजनिक पुस्तकालय ई-पुस्तकें, ऑनलाईन डेटाबेस और अन्य डिजिटल सामग्रियों सहित डिजिटल संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करते हैं जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं। डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक डिजिटल संसाधनों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करना है। इसमें न केवल पारंपरिक प्रिंट सामग्री शामिल है जिसे डिजिटलीकृत किया गया है, बल्कि ई-पुस्तकें, ऑनलाईन डेटाबेस और अन्य डिजिटल संसाधन को भी शामिल किया गया है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं। इन संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके, पुस्तकालय यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि ऑनलाईन उपलब्ध विशाल मात्रा में जानकारी तक सभी की समान पहुंच हो। अतीत में, सूचना तक पहुंच अक्सर भूगोल द्वारा सीमित होती थी, क्योंकि लोगों को आवश्यक संसाधनों तक पहुंचने के लिए शारीरिक रूप से पुस्तकालय या अन्य सूचना केन्द्र में जाना पड़ता था। हालांकि आज कई पुस्तकालय अपने डिजिटल संग्रह तक दूरस्थ पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे लोग इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी स्थान से इन संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर, आज के डिजिटल युग में डिजिटल संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करने में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि ऑनलाईन उपलब्ध विशाल मात्रा में सूचना तक सभी की समान पहुंच हो।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन:-**(Preserving and Promoting Cultural Heritage)**

डिजिटल युग में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में सार्वजनिक पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कालखण्ड में जहां जानकारी तेजी से डिजिटल और अल्पकालिक होती जा रही है, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कलाकृतियों का खो जाना या भुला दिया जाना आसान है। सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों, दस्तावेजों, तस्वीरों और अन्य सामग्रियों सहित डिजिटल और भौतिक सांस्कृतिक कलाकृतियों को संरक्षित करने और उपलब्ध कराने के लिए काम करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए खो न जाएं। सार्वजनिक पुस्तकालयों में अक्सर पुस्तकों, पांडुलिपियों, तस्वीरों और अन्य दस्तावेजों सहित भौतिक सामग्रियों का व्यापक संग्रह होता है, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के होते हैं। इन संग्रहों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है और शोधकर्ताओं, विद्वानों और आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कलाकृतियाँ भावी पीढ़ियों के लिए लुप्त न हों।

सर्वजन को जुड़ने के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य स्थान प्रदान करना:-**(Providing a safe and Welcoming space for People to Connect)**

तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में अलग-थलग महसूस करना आसान है और सार्वजनिक पुस्तकालय लोगों को इकट्ठा होने और जुड़ने के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य स्थान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय एक भौतिक स्थान प्रदान करते हैं जहाँ लोग एक साथ आ सकते हैं और एक-दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, कई पुस्तकालय समुदाय की भावना को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग और कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

प्रोग्रामिंग और कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण जो पुस्तकालय पेश करते हैं उनमें पुस्तक क्लब, कार्यशालाएं और सामुदायिक बैठकें शामिल हैं। ये आयोजन लोगों को एक साथ आने, विचारों पर चर्चा करने और समान रुचियों वाले अन्य लोगों से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय अक्सर कला, शिल्प, खाना पकाने और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कक्षाएं और कार्यशालाएं भी प्रदान करते हैं, जो लोगों को एक साथ लाने और समुदाय के मध्य भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में मदद करते हैं।

शोधकर्ताओं और विद्वानों के काम का समर्थन करना:-

(Supporting The Work of Researchers and Scholars)

सार्वजनिक पुस्तकालय आम तौर पर विशेष संग्रह और संसाधनों को उपलब्ध कराके शोधकर्ताओं और विद्वानों के काम का समर्थन करने के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। इसमें पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य सामग्रियों के भौतिक संग्रह तक पहुंच के साथ ही ऑनलाईन डेटाबेस एवं अनुसंधान उपकरण शामिल हो सकते हैं जो जानकारी और संसाधनों के भंडार तक पहुंच प्रदान करते हैं। कई सार्वजनिक पुस्तकालय शोधकर्ताओं और विद्वानों को इन संसाधनों तक पहुंचने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करने के लिए अनुसंधान सहायता, अंतरपुस्तकालय ऋण और कार्यशालाएं या प्रशिक्षण सत्र जैसी विशेष सेवाएं भी प्रदान करते हैं। कई सार्वजनिक पुस्तकालयों में अनुभवी स्टाफ सदस्य भी होते हैं जिन्हें विशिष्ट क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं के बारे में जानकारी होती है और वे शोधकर्ताओं और विद्वानों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका

(Role of Public Libraries in The Digital Age)

जबकि डिजिटल युग ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन के तरीके में कई बदलाव लाए हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों का मूल उद्देश्य एक ही है: समाज के सभी सदस्यों को ज्ञान और सूचना तक सुगम पहुंच प्रदान करना। इस तरह सार्वजनिक पुस्तकालय आज भी समाज में आवश्यक संस्थान बने हुए हैं, जो अपने समाज को एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि हर किसी के पास सीखने और बढ़ने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधनों तक पहुंच हो।

आज के डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका विकसित हो रही है क्योंकि वे नई प्रौद्योगिकियों और बदलती उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के अनुरूप ढल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों, नई प्रौद्योगिकियों और ऑनलाईन प्लेटफार्मों को अपनाकर सार्वजनिक पुस्तकालय अपने समाज के लिए प्रासंगिक और आवश्यक बनाये रखने में सक्षम हैं, जिससे समाज के सभी सदस्यों को ज्ञान और सूचना तक पहुंच प्रदान होती है। जैसे-जैसे डिजिटल युग आगे बढ़ रहा है, यह देखना होगा कि सार्वजनिक पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे आधुनिक डिजिटल वातावरण में अनुकूलित होते हैं और विकास की ओर अग्रसर होते हैं।

निष्कर्ष

सार्वजनिक पुस्तकालयों की सामाजिक भूमिका सांस्कृतिक नीति, शैक्षिक नीति और लोकतंत्र को मजबूत करने की नीति के बीच अंतर-सेक्शन के बिंदु पर निहित है। इस प्रकार दुनिया भर में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए सामान्यतः स्वीकृत इस उद्देश्य को आईसीटी क्रांति द्वारा नहीं बदला गया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों का उद्देश्य अभी भी लोकतंत्र, समानता और सामाजिक

न्याय को आगे बढ़ाना, सूचना तक पहुँच बढ़ाना, संस्कृति और ज्ञान का प्रसार करना, योगदान देना है एक सार्थक और जानकारीपूर्ण खाली समय के लिए और एक सांप्रदायिक पुस्तकालयों की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

डिजिटल समाज की चुनौतियों पर ध्यान दें। इस लेख में डिजिटल अंतर को चौड़ा करने और सामाजिक भागीदारी को कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और जनता को मजबूत करने की क्षमता की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिक समावेशन और नागरिकता को आगे बढ़ाकर लोकतांत्रिक भूमिका निभाती है। इसी तरह सार्वजनिक पुस्तकालय के मूल्य को मौद्रिक संदर्भ में भी प्रलेखित करने की आवश्यकता स्पष्ट है। एक ही समय पर जहां आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करने की आवश्यकता तत्काल प्रतीत होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. Bhatnagar, Anjana (2005), Web based Library Services, 3rd Convention Planner 2005, Assam University, pp. 426-434
2. <http://hindi.oneindia.com/news/india/publc-libraries-across-the-country-to-be-digitized284195.html>
3. <http://www.opensource.org>
4. दांगी, राघवेन्द्र सिंह एवं दांगी थनासिंह (2021), सिगनिफिकेन्स ऑफ लाइब्रेरी इन डिजिटल एरा, ट्रेन्ड, चैलेन्जेज एण्ड फ्यूचरर्स इन लाइब्रेरी एण्ड इनफोरमेशन साइंस, सोशल रिसर्च फाउण्डेशन, पृष्ठ 51-59
5. Ansari, Mehtab Alam (2003).- Digital libraries : need, technology and benefit, ILA Bulletin, 38 (3), pp 22-26
6. Naresh Kumar, Sudesh Kumari (2019), A study o use of publice library in digital era in Haryana, JETIR June, Vol.06, Issue.06 pp772-778, available at www.jetire.org